

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO- APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.

ACTIVE TEACHING-LEARNING METHODOLOGIES IN BASIC EDUCATION: AN INTEGRATIVE REVIEW.

Priscilla de Oliveira Mendonça Freitas¹

Greyciane Passos dos Santos²

Resumo: O atual contexto educacional abrange diversos níveis de ensino, e, diante desse cenário, as metodologias ativas de ensino-aprendizagem identificam distintos modelos e estratégias para sua aplicação, oferecendo diversas possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. Ao contrário do modelo tradicional de aula expositiva, as metodologias ativas buscam envolver ativamente o estudante na construção do conhecimento. Seguindo essa abordagem, o papel do professor deixa de ser apenas o transmissor do conhecimento, transformando-se em um facilitador do processo, em diálogo constante com os educandos, tornando-se, assim, protagonistas do aprendizado. Essa mudança de perspectiva reflete não apenas a educação do aluno, mas também a educação do próprio educador. Este artigo tem como propósito apresentar uma revisão integrativa sobre as metodologias ativas na educação básica.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem; educação; metodologias ativas.

Abstract: The current educational context covers different levels of education, and, given this scenario, active teaching-learning methodologies identify different models and strategies for their application, offering different possibilities in the teaching-learning process. Unlike the traditional lecture model, active methodologies seek to actively involve the student in the construction of knowledge. Following this approach, the role of the teacher is no longer just the transmitter of knowledge, becoming a facilitator of the process, in constant dialogue with students, thus becoming protagonists of learning. This shift in perspective reflects not only the education of the student, but also the education of the educator himself. This article aims to present an integrative review of active methodologies in basic education

Keywords: teaching-learning; education; active methodologies.

¹Licenciado do Curso de Biologia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: priscilinha.ce@hotmail.com

²Orientador do Curso de Licenciatura em Biologia, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: greyciane@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Atualmente nossa sociedade conta com diferentes níveis educacionais, visando esse cenário, as metodologias ativas de ensino-aprendizagem identificam diferentes modelos e estratégias para sua operacionalização e compartilham várias possibilidades para o processo de ensino aprendizagem.

Ao contrario de uma aula expositiva, a aprendizagem com metodologias ativa envolve o estudante no processo de construção do conhecimento. “Ela contextualiza e considera tudo o que o estudante traz” As técnicas de ensino tradicional são extremamente importantes e não são desconsideradas e passam a fazer parte do escopo de teóricos não só da área da Educação mas de toda a comunidade intelectual que busca identificar suas deficiências e buscam propor novas metodologias de ensino-aprendizagem.

Ao logo dos anos vários estudos sobre a aprendizagem veem demonstrando que o engajamento é fundamental para a retenção de conhecimento, seja no ambiente presencial ou virtual. No livro “The Fourth Education Revolution” (A Quarta Revolução da Educação, em livre tradução), o educador britânico Anthony Seldon relata que os estudantes que desempenham um papel ativo e dinâmico, eles conseguem lembrar e transferir aprendizagens no longo prazo, trazendo sentido e aplicação para o processo de aprendizagem. ensino-aprendizagem vêm sendo utilizadas nos cenários de educação Básica no Brasil e quais são as maiores dificuldades para sua execução?”.

O ensino e a aprendizagem estão em constante movimento e construção por aqueles que o fazem, onde ensinar está diretamente relacionado com o aprender: O professor onde no ensino tradicional é o detetor de todo o conhecimento e o aluno apenas o espectador no novo ensino “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam protagonistas do processo de aprendizagem.

Em virtude da quantidade crescente e da complexidade de informações na área da saúde, tornou-se imprescindível o desenvolvimento de artifícios, no contexto da pesquisa cientificamente embasada, capazes de delimitar etapas metodológicas mais concisas e de

propiciar, aos profissionais, melhor utilização das evidências elucidadas em inúmeros estudos.

Nesse cenário, a revisão integrativa emerge como uma metodologia que proporciona a síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática (SILVA, et al. 2015). Este artigo tem como objetivo apresentar um revisão integrativa sobre as metodologias ativas na educação básica.

As instituições educacionais atentas às mudanças escolhem fundamentalmente dois caminhos, primeiramente mudanças progressivas e outro com mudanças mais profundas. O primeiro elas mantêm o modelo curricular predominante disciplinar mas priorizam o envolvimento maior do aluno, com metodologias ativas como o ensino por projetos de forma mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou blended e a sala de aula invertida (BRANDÃO, et al 2013). Outras instituições propõem modelos mais inovadores, disruptivos, sem disciplinas, que redesenham o projeto, os espaços físicos, as metodologias, baseadas em atividades, desafios, problemas, jogos e onde cada aluno aprende no seu próprio ritmo e necessidade e também aprende com os outros em grupos e projetos, com supervisão de professores orientadores. A educação formal está num impasse diante de tantas mudanças na sociedade: como evoluir para tornar-se relevante e conseguir que todos aprendam de forma competente a conhecer, a construir seus projetos de vida e a conviver com os demais. (TAROCO, et al 2017)

2 DESENVOLVIMENTO

A metodologia ativa representa uma revolução no processo educacional, aplicável desde o ensino básico até o superior. No contexto universitário, seu objetivo é empoderar os alunos na construção do próprio conhecimento, fomentando a análise crítica e reflexiva, promovendo a interação entre estudantes e incentivando o trabalho em equipe. Dessa forma, busca-se proporcionar uma educação de alta qualidade, culminando na formação de profissionais autônomos e humanizados. (MEDEIROS; RIBEIRO; SOUSA, 2020).

A prática da educação remonta à antiguidade, com registros nos países orientais e no Egito, geralmente iniciada por volta dos seis anos de idade. Em Atenas, Platão oferecia uma educação que combinava teoria e prática em espaços abertos, fundamentada em reflexões, enquanto Esparta seguia um modelo mais militarizado. Com o tempo, esses métodos evoluíram

e deram lugar a novas abordagens educacionais, como a aprendizagem pela interação social proposta por Lev Vygotsky, a aprendizagem pela experiência de Dewey, a aprendizagem significativa de David Ausubel, a perspectiva Freiriana da autonomia e o construtivismo de Michael Foucault. Todos compartilhavam a ideia de que o educador atua como facilitador e o educando possui autonomia na construção do próprio conhecimento. (DIESEL; BALDEZ; MARTINS, 2017).

Antigamente, o ensino era unidirecional, onde os professores transmitiam conhecimentos e os alunos apenas reproduziam o que aprenderam. Isso representava a pedagogia da memorização e imitação, prevalecendo até o século XVII. No entanto, no século XVIII, Jean-Jacques Rousseau destacou a importância de valorizar as características individuais dos alunos, introduzindo a ideia de educação personalizada.

Desde então, a educação passou por mudanças significativas, evoluindo de acordo com as transformações da sociedade. (FIALHO; MACHADO, 2017). A educação passou por uma constante evolução, influenciada pelas mudanças e tendências da sociedade. No século XXI, a aprendizagem deixou de se basear apenas na transmissão de conhecimento.

A Comissão Internacional da Unesco, entre 1992 e 1996, estabeleceu quatro pilares da educação: aprender a conhecer, a fazer, a viver junto e a ser. Isso destacou a importância de abordagens pedagógicas centradas no aluno, em vez do professor.

A educação busca agora capacitar e desenvolver as habilidades e competências individuais de cada pessoa. (MERCAT, 2022). Os objetivos das Metodologias Ativas no processo de ensino-aprendizagem incluem formar profissionais independentes, críticos e formadores de opinião, promovendo sua autonomia e participação ativa no processo de maneira integral, integrada e integrativa. Para uma melhor compreensão, esses objetivos específicos são:

Romper com o modelo tradicional, Construir a autonomia do aluno, Fortalecer o trabalho em equipe, Integrar teoria e prática, Garantir a avaliação formativa, Resolver problemas da sociedade e Desenvolver as capacidades e competências individuais dos alunos. Esses objetivos destacam as relações de poder e resistência na criação de novos modelos educacionais, que muitas vezes são moldados por interesses socioeconômicos e políticos específicos de cada época. A busca por romper com métodos tradicionais está relacionada ao desejo de investir em abordagens educacionais que promovam o pensamento crítico dos alunos, capacitando-os para uma compreensão mais profunda e análise crítica da sociedade e da política (EAL et al.,2019).

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propõem uma mudança nos currículos das escolas, passando de abordagens tradicionais para currículos integrados, orientados por competência profissional e com ênfase em processos de ensino-aprendizagem ativos centrados no estudante. Essa mudança visa melhorar a formação dos estudantes. (TAROCO, Ana P. R. M. et al). O trabalho em equipe é crucial devido à necessidade de colaboração entre profissionais para uma compreensão abrangente dos fenômenos. Durante a formação, os estudantes aprendem a se relacionar de acordo com as exigências profissionais. A integração entre teoria e prática através de metodologias ativas promove uma formação mais sólida e efetiva, resultando em aprendizagem significativa e desenvolvimento do pensamento crítico.

A avaliação formativa, ao invés da perspectiva somativa, é vantajosa no contexto das metodologias ativas. Quanto aos desafios, quatro foram identificados: a transição do sistema tradicional de educação, a formação profissional dos educadores, a inclusão dos conhecimentos essenciais e a colaboração com outros profissionais na prática.

A ruptura com o modelo de ensino tradicional foi apresentada como ponto positivo, configurando alternativa para a superação do modelo tradicional e a abertura da possibilidade de novas práticas e significados no processo de ensino-aprendizagem. (MAIA, ER 2017).

A metodologia ativa é um modelo que utiliza estratégias de ensino-aprendizagem, no qual destaca a crítica, discussão e troca de conhecimentos realizados de forma individual e/ou em grupos. Visa romper com o modelo tradicional de ensino (MEDEIROS; RIBEIRO; SOUSA, 2020).

Dentre as metodologias ativas em uso e selecionadas nesta pesquisa, destacou-se a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). De acordo com Mattar e Aguiar (2018), essa abordagem coloca o aprendizado no centro, baseando-se em problemas elaborados por uma equipe com o intuito de promover conhecimento e estudo como parte do currículo. Destaca-se também a Metodologia da Problematização, que utiliza situações vivenciadas pelos acadêmicos como ponto de partida para o aprendizado, estimulando habilidades de análise, julgamento, justificativa e argumentação, promovendo, assim, o pensamento crítico e reflexivo (SILVA, 2018).

Para Souza, Silva e Silva (2018), a problematização prepara os acadêmicos de enfermagem para lidar com situações do cotidiano relacionadas à futura profissão, promovendo a aprendizagem e compreensão.

Fabbro et al. (2018) complementa que essa metodologia não apenas aborda aspectos

teóricos e técnicos do currículo, mas também incorpora dimensões morais, de cidadania, humanização e integralização.

Por sua vez, Campos, Dias e Leite (2016) demonstram que ela capacita o profissional a ser crítico e a atuar como facilitador na reflexão, contribuindo para a formação autogerida (SILVA, 2018).

A evolução da educação ao longo do tempo reflete uma transição significativa no paradigma educacional. No passado, o ensino era predominantemente unidirecional, com o professor como o detentor do conhecimento, e os alunos eram esperados apenas para reproduzir esse conhecimento. Esse modelo era caracterizado pela pedagogia da memorização e imitação, e era a norma até o século XVII. No entanto, no século XVIII, as ideias de Jean-Jacques Rousseau trouxeram uma nova perspectiva. Ele destacou a importância de valorizar as características individuais dos alunos, promovendo a ideia de educação personalizada. Essa mudança marcou o início de uma evolução na educação, afastando-se da ênfase na memorização e imitação em direção a abordagens mais centradas no aluno. No século XXI, a educação passou por uma transformação ainda mais profunda.

A Comissão Internacional da UNESCO estabeleceu os quatro pilares da educação, que enfatizam não apenas o conhecimento acadêmico, mas também a capacidade de aplicar o que se aprende, viver em comunidade e desenvolver identidade e valores pessoais. Esses pilares promovem abordagens pedagógicas centradas no aluno e habilidades práticas, como pensamento crítico e resolução de problemas. (PRADO, G. F.2019)

A introdução das Metodologias Ativas no processo de ensino-aprendizagem é um exemplo concreto dessa mudança. Essas metodologias têm como objetivo principal a formação de profissionais independentes, críticos e capazes de formar opiniões. Elas buscam promover a autonomia do aluno, o trabalho em equipe, a integração da teoria com a prática e a resolução de problemas da sociedade.

Isso reflete a necessidade de adaptar a educação às demandas em constante mudança da sociedade. As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) na área médica também buscam uma mudança significativa. Elas propõem currículos integrados, orientados pela competência profissional e processos de ensino-aprendizagem ativos centrados no estudante.

Essa abordagem visa melhorar a formação médica, tornando-a mais alinhada com as necessidades dos pacientes e profissionais de saúde, destacando a importância de uma educação mais prática e focada no desenvolvimento de competências. (OLIVEIRA, L. 2017). Foram

apresentadas diversas formas de aplicar as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, incluindo tanto abordagens consolidadas quanto novas aplicações com grande potencial em diferentes contextos. Identificamos benefícios como o desenvolvimento da autonomia do aluno, a quebra do modelo tradicional, o estímulo ao trabalho em equipe, a integração entre teoria e prática, a promoção do pensamento crítico e a facilitação da avaliação formativa.

Quanto aos desafios, destacam-se a transição do sistema tradicional, a necessidade de formação adequada dos educadores, a abordagem completa dos conhecimentos essenciais e a dificuldade de colaboração com profissionais do campo em certos casos. (MAIA, ER 2017). Em resumo, ao longo da história, a educação tem passado por mudanças substanciais, evoluindo de abordagens unidirecionais e tradicionais para métodos mais centrados no aluno, práticos e orientados para o desenvolvimento de habilidades. Essas mudanças refletem a necessidade de preparar os alunos não apenas com conhecimento, mas também com a capacidade de aplicá-lo de maneira crítica e eficaz em um mundo em constante transformação.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível identificar os principais conceitos e teorias relacionados à implementação de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. Isso se deu em resposta à transição do modelo básico.

Conclui-se que cabe ao educador acompanhar de perto as mudanças socioculturais, a fim de estabelecer uma conexão eficaz entre os modelos de ensino e o contexto histórico. Tais mudanças são necessárias para garantir que a educação seja relevante e eficaz no cenário em constante evolução. nos modelos de ensinios tradicionais, para modelos funcionais, através da aplicação das metodologias ativas nas instituições de ensino, que visam priorizar a aprendizagem dos discentes em conjunto com o professor-orientador.

A busca pela autonomia impulsiona o aprendizado do estudante, permitindo a superação de desafios e promovendo uma formação crítica e reflexiva. Isso proporciona a construção de novos conhecimentos a partir de experiências prévias, contribuindo para a formação de um indivíduo mais humanizado.

REFERÊNCIAS

- ACAR, O. A; TUNCDOGAN, A. **Usando a abordagem de aprendizagem baseada em investigação para melhorar a inovação do aluno: um modelo conceitual**. Teaching in Higher Education Critical Perspectives, v. 24, n. 7, p. 895-909, 2019.
- BRANDÃO, Edermeson R. M. et al. **Práticas de integração Ensino-Serviço-Comunidade: reorientando a formação médica**. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 37, n. 4, p. 573-577, 2013.
- BRASIL. Ministério da Educação e Cultura, Conselho Nacional de Educação (CNE). **Resolução n. 3, de 20 de junho de 2014**. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 2014.
- DIESEL, A.; BALDEZ, A.L.S.; MARTINS, S.N. **Os princípios das metodologias ativas de ensino: uma abordagem teórica**. Revista Thema, v. 14, n. 1, 2017.
- FIALHO, F. A. P.; MACHADO, A. B. **Metodologias ativas, conhecimento integral, Jung, Montessori e Piaget. In: Práticas inovadoras em metodologias ativas**. Florianópolis: Contexto digital, 2017, p. 63-80.
- HECK, R. M. et al. **Uso de metodologia ativa na disciplina gerenciamento de enfermagem em saúde coletiva da FEO/UFPEL**. Rev. eletrônica enferm, v. 11, v. 2, p. 429-434, 2009.
- MATTAR, J.; AGUIAR, A.P.S. **Metodologias ativas: aprendizagem baseada em problemas, problematização e método do caso**. Brazilian Journal of Education, Technology and Society (BRAJETS), v. 11, n. 3, p. 404-415, jul.-set. 2018.
- MAIA ER, Lima Junior JF, Pereira JS, Eloi AC, Gomes CC, Nobre MMF. **Validação de metodologias ativas de ensinoaprendizagem na promoção da saúde alimentar infantil**. Rev Nutr [serial on the internet]. 2012.
- MEDEIROS, J. O.; RIBEIRO, R. C. ; SOUSA, M. N. A. de. **Mapa conceitual como ferramenta de aprendizagem: revisão integrativa da literatura**. SANARE - Revista de Políticas Públicas, v. 19, p. 69-76, 2020.
- MEZZARIL, Adelina. **O Uso da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) como reforço ao ensino presencial utilizando o ambiente de Aprendizagem Moodle**. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 35, n. 1, p. 114-121. 2011.
- PRADO, G. F. **Metodologias ativas no ensino de ciências: Um estudo das relações sociais e psicológicas que influenciam a aprendizagem**. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2019.

SILVA, Sonia L. et al. **Estratégia educacional baseada em problemas para grandes grupos**: relato de experiência. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 39, n. 4, p. 607-613, 2015.

SOUZA, E. F. D.; SILVA, A. G.; SILVA, A. I. L. F. **Metodologias ativas na graduação em enfermagem**: um enfoque na atenção ao idoso. Rev. bras. enferm., v. 71, supl. 2, Brasília, 2018.

OLIVEIRA, L. A. **Coisas que todo professor de português precisa saber**: A teoria na prática. São Paulo: Parábola Editorial, 2017.

TAROCO, Ana P. R. M. et al. **Currículo orientado por competência para a compreensão da integralidade**. Revista Brasileira de Educação Médica, v. 41, n. 1, p. 12-21, 2017.